

Stampato a febbraio 2023

Illustrazione in copertina a cura di Redazione StaR, rielaborazione grafica di foto di Rossella Panarese, autore Paolo De Chillis, 30 settembre 2013.

This file is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

SAPIENZA
Università di Roma
Master in La scienza nella pratica giornalistica

A.A. 2021/2022

La voce, la radio, i linguaggi. La comunicazione scientifica di Rossella Panarese

di Annalisa De Angelis

Relatore esterno

Marco Motta
Roberta Fulci

Relatore interno

Prof. Isabella Saggio

Indice

Capitolo 1 Introduzione

- 1.1 Perché una tesi su Rossella Panarese
- 1.2 Perché il podcast
- 1.3 Struttura e obiettivi della tesi

Capitolo 2 La voce di Rossella Panarese dal 1992 al 2021

- 2.1 *Palomar, Futura, Duemila*: la scienza incontra la radio
- 2.2 *Radio3 Scienza*: la scienza alla radio compie venti anni

Capitolo 3 I “registri vocali” di Rossella Panarese

- 3.1 La struttura del podcast “*Tout se tient*. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese”
- 3.2 Gli episodi
 - 3.2.1 La curiosità esploratrice dei giovanissimi
 - 3.2.2 Appunti di comunicazione scientifica
 - 3.2.3 Rossella va in città. La radio live

Capitolo 4 Conclusioni

L'albero e il tango. L'eredità di Rossella Panarese

Capitolo 1 Introduzione

1.1 Perché una tesi su Rossella Panarese?

«Cosa ha di speciale la scienza nell'ambito della conoscenza? Ha di speciale un metodo condiviso e questo è ciò che rende ancora oggi la scienza lo strumento più potente che abbiamo per conoscere il mondo». Diceva Rossella Panarese in un video del 2021 alla redazione di StaR (Stoccolma a Roma), il magazine scientifico online del Master *La scienza nella pratica giornalistica* (SGP) di Sapienza¹.

SGP è anche il master in cui si inserisce questa tesi sul linguaggio radiofonico della scienza attraverso il lavoro di Rossella Panarese, giornalista e comunicatrice scientifica. Perché un lavoro sul linguaggio radiofonico di Rossella Panarese? C'è una ragione personale che metto per prima: sono sempre stata molto affascinata dalla radio come *medium* e il fatto che si potesse parlare di scienza solo con la voce, senza mostrare grafici o immagini, per me che vengo dal mondo della ricerca in cui rappresentare un dato è il primo e fondamentale passo per capirlo, mi sembrava una cosa quasi magica. Il capo dei maghi in questione è Rossella Panarese che sapeva comunicare la scienza e sapeva farlo bene. Lei è la voce della scienza alla radio per eccellenza. È la persona che nel 1992 ha ideato e condotto il primo programma di *Rai Radio3* interamente dedicato a temi scientifici, *Palomar*, da cui *Radio3 Scienza* nel 2003 eredita la missione: non solo raccontare la scienza, ma offrire «uno spazio di dialogo tra mondo della scienza e società che desidera e richiede l'intervento degli ascoltatori»². La sua frase nel video, inizia con una domanda. Qui sta un punto cruciale del linguaggio di Rossella Panarese. La forma

interlocutoria è la forma della scienza e della comunicazione scientifica. Come ribadisce più volte Panarese, «l'acquisizione di conoscenze è un processo e non uno stato, [quindi] l'assertività non è una caratteristica della scienza pure quando lo sembra, e non deve esserlo nella comunicazione scientifica». Mettersi all'ascolto dell'altro con cui si è aperto un dialogo è il primo passo verso la formazione di una società democratica della conoscenza. «Non a caso», scrive Chiara Valerio nell'introduzione all'e-book *Comunicazione Scientifica* di Rossella Panarese pubblicato dalla Treccani, «tra le tante possibilità e occasioni, lei aveva scelto la radio»³.

Un'altra parola chiave è metodo condiviso. Con il suo lavoro alla radio, Rossella Panarese ha contribuito a consolidare il paradigma della comunicazione scientifica dell'interlocuzione con gli ascoltatori e le ascoltatrici seguendo lo stesso metodo con cui procede la scienza: fare domande e tentare di rispondere. La radio entra quotidianamente nelle case degli italiani e si può ascoltare mentre si fa altro. La voce di Rossella Panarese ha accompagnato per mesi i miei viaggi in treno mentre andavo a lavoro, soprattutto durante la preparazione di questa tesi. Non ho fatto in tempo a conoscerla di persona, ma il master mi ha dato l'occasione di incontrare diverse persone della redazione di *Radio3 Scienza*, il gruppo che Rossella Panarese ha formato e lasciato in eredità. E questa, come sottolinea ancora Chiara Valerio, è un'altra grande traccia che lascia Panarese: «Rossella Panarese ha lasciato cose sì, e persone, certo, ma ha lasciato relazioni di cui lei non era l'unico polo, ma era un nodo. Rossella Panarese ha lasciato una rete che ha la possibilità di esistere senza di lei»³. Questa tesi è il mio viaggio attraverso i nodi di quella rete, un viaggio davvero bello che mi ha portato a conoscere e imparare qualcosa in più del metodo e della morfologia del linguaggio radiofonico della scienza e da ultimo,

ma non meno importante, mi ha portato nei luoghi dove si fa la radio e permesso di sentire sulla pelle l'ansia dei conduttori che si affacciano in regia con la scaletta, gli appunti e una bottiglietta d'acqua in mano, l'adrenalina della diretta, il passaggio dei messaggi degli ascoltatori e delle ascoltatrici dalla regia alla conduzione, il rosso, la chiusura al segnale orario.

1.2 Perché il podcast

Un'altra eredità lasciata da Rossella Panarese a *Radio3*, è la produzione di podcast originali, cioè prodotti audio mai trasmessi in onda ma messi online e disponibili a un ascolto in streaming. Allora, quale miglior modo per parlare dei linguaggi di comunicazione scientifica radiofonica di Rossella Panarese se non il podcast?

Labanof. Corpi senza nome è il primo podcast originale prodotto da *Radio3* su iniziativa di Rossella Panarese. Un podcast in cinque episodi dedicato alle attività del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense di Milano, fondato e diretto da Cristina Cattaneo, antropologa e medico legale.

Il podcast è online dal 23 novembre 2020 sul sito di Raiplaysound. Il suo successo è stato subito decretato dalla vittoria del Prix Italia 2020, il più importante premio internazionale per le produzioni radiotelevisive nella categoria Radio Documentary and Reportage, ottenendo anche la menzione della Giuria del Premio Speciale in Onore del Presidente della Repubblica. Portare la medicina legale alla radio: un'idea tanto audace quanto lungimirante. Si parla, infatti, di cose che difficilmente si potrebbero mostrare, ma che catturano al primo ascolto, grazie al bellissimo lavoro di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci, Raffaele Passerini (gli

autori), le musiche e il suono di Riccardo Amorese e la voce narrante di Vinicio Marchioni.

Altro onore al merito di Panarese di aver contribuito alla diffusione del podcast in Italia viene dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno (di cui Panarese era amica e sostenitrice) e *Radio3 Scienza* che, quest'anno, hanno istituito il *Premio Rossella Panarese* all'interno del programma di promozione culturale triennale dei *Granai del Sapere 2022-2024*, in collaborazione con Rai Radio3, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, la Città Metropolitana di Bari e la Città di Conversano.

«Allo scopo di diffondere e incentivare nella gioventù studentesca la conoscenza e l'interesse per la scienza e la divulgazione scientifica», si legge nella pagina del bando, «il Concorso offre agli studenti delle scuole superiori la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso il linguaggio del podcast, linguaggio che risulta essere tra le forme editoriali e artistiche più apprezzate dalle giovani generazioni e considerato un efficace strumento creativo utilizzabile come supporto alla didattica. Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere in maniera critica e creativa, sul valore della scienza e della divulgazione scientifica attraverso elaborati che utilizzino i linguaggi del podcast»⁴.

Ma cos'è un podcast?

Iniziamo dal nome. Podcast è l'unione di due parole inglesi *pod*, letteralmente “baccello”, ma qui si riferisce al fatto che è un prodotto che nasce inizialmente per essere ascoltato su Ipod, il lettore mp3 di Apple, e *cast* che significa “diffondere”. Si riferisce ad un prodotto audio disponibile online, on demand. A differenza della radio tradizionale, il podcast è un prodotto finito che può essere scaricato su qualsiasi lettore di file mp3, salvato e ascoltato

quando si desidera. Inoltre, il linguaggio narrativo è più elaborato e il parlato è più vicino a un libro letto. È caratterizzato da registrazioni e montaggio di alto livello.

«[Il podcast] fa emergere tutti quei programmi narrativi “di nicchia” che si basavano su “una storia”, con “qualcosa da raccontare”. Inoltre erano tutti programmi poco legati alla stretta attualità (un podcast lo posso ascoltare anche tra un mese). Si possono usare parole e contenuti espliciti; il *podcasting* inizia così ad affascinare un pubblico molto giovane», scrive Jonathan Zenti, autore di audio e podcast che ha collaborato anche con *Radio3*, in un articolo sul *Tascabile*⁵.

Figura 1. Timeline dei principali eventi che hanno caratterizzato la nascita e diffusione del podcast come fenomeno di massa

Dopo il successo di *Serial* nel 2014, una storia noir-giudiziaria, a puntate, dove una giornalista segue un vero caso di omicidio portando alla luce molte lacune nell'operato della polizia, degli avvocati e dei giudici, il podcasting diventa un fenomeno di massa prima negli Stati Uniti, poi in Europa e alla fine anche in Italia. In Figura 1 sono riportati gli eventi principali che hanno decretato la popolarità del podcast dalla sua nascita nel 2003 al suo approdo a *Radio3* nel 2020 grazie a Rossella Panarese.

1.3 Obiettivi e struttura della tesi

La tesi ha l'obiettivo di approfondire il linguaggio della comunicazione della scienza alla radio attraverso il metodo e la personalità di Rossella Panarese, ideatrice di progetti di successo e prezioso riferimento per chi, come me, sta percorrendo la strada su cui lei ha lasciato la traccia.

Oltre a questo primo capitolo introduttivo, altri due capitoli aiuteranno a delineare, paragrafo dopo paragrafo, i tratti caratteristici del profilo di Rossella Panarese, fino alle sfumature dei suoi registri vocali che saranno raccontate attraverso il podcast prodotto.

In particolare, il secondo capitolo racconta come la scienza è approdata a *Radio3* con *Palomar*, e come ci si è poi stabilita ormai da venti anni con *Radio3 Scienza*.

Il terzo capitolo è dedicato al lavoro di progettazione e produzione del podcast "*Tout se tient. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese*", in tre episodi: "La curiosità esploratrice dei giovanissimi", "Appunti di comunicazione scientifica", "Rossella va in città. La radio live".

Il capitolo conclusivo restituisce l'essenza della comunicazione scientifica di Rossella Panarese: la metafora del tango.

Bibliografia e sitografia

1. <https://www.youtube.com/watch?v=xq8BrDe5OZA>, Barbara Orrico, Diego Parini, Matteo Proietti, Margherita Savelli e Luigi Suglia, Redazione StaR - Master SGP, 2 ottobre 2021.
2. Claudia Di Giorgio, Prima puntata di Palomar, Redazione Radio3, 6 ottobre 1992.
3. Rossella Panarese, Comunicazione Scientifica, Treccanilibri, Echi, disponibile online dal 20 maggio 2021, <https://www.treccanilibri.it/catalogo/comunicazione-scientifica/>.
4. <https://www.lectorinfabula.eu/premio-panarese/>, Premio Rossella Panarese, Lector in fabula, 15 novembre 2022.
5. <https://www.iltascabile.com/linguaggi/cose-un-podcast/>, Jonathan Zenti, Il Tascabile, 29 novembre 2017.

Capitolo 2 La voce di Rossella Panarese dal 1992 al 2021

L'ascensore che mi avrebbe portato all'ultimo piano del palazzo storico di *Radio Rai* a via Asiago 10, a Roma, era fuori servizio. Ma quel giorno con Paolo Conte, conduttore e redattore di *Radio3 Scienza*, volevo vedere la famosa sala studio M. M sta per Milano (quasi ogni studio a via Asiago ha il nome di una città italiana). Nella sala Milano, in una torretta del palazzo, con un pianoforte al centro della sala, la moquette e le vetrate oscurate da pannelli e tende, il 7 ottobre 1992 andava in onda la prima puntata di *Palomar*, il primo programma di *Radio3* interamente dedicato a temi scientifici. Sono passati trent'uno anni da quel giorno, e oggi la scienza è il tema del programma *Radio3 Scienza*, in onda ogni mattina dalle 11.30 a mezzogiorno, entrando quotidianamente nelle case degli italiani. Oltre alla scienza, l'altra costante è Rossella Panarese, la pioniera della moderna comunicazione della scienza alla radio.

L'obiettivo del secondo capitolo della mia tesi è dedicato a ripercorrere il viaggio della scienza a *Radio3*, dalle sue origini nel 1992 a oggi 2023, attraverso il lavoro di Rossella Panarese, scomparsa a marzo 2021.

Per la parte su *Palomar*, *Futura e Duemila* ho intervistato Paolo Conte e Francesca Colesanti che facevano parte della redazione del programma. Per il paragrafo su *Radio3 Scienza*, ho intervistato: oltre a Paolo Conte, attuale conduttore e redattore di *Radio3 Scienza*, Elisabetta Parisi, regista di *Radio3*, e Matteo De Giuli, editor del *Tascabile* e ex conduttore di *Radio3*.

2.1. *Palomar, Futura, Duemila*: la scienza incontra la radio

Palomar nasce a ottobre del 1992 da un'idea di Paolo Gonnelli, direttore di *Radio3* dal 1987 al 1993, che pensò di inserire un programma che parlasse di temi scientifici nello spazio pomeridiano di *Radio3*, solitamente dedicato all'attualità culturale. Il titolo è ispirato all'omonimo romanzo di Italo Calvino, dove *Palomar* è un viaggiatore in cerca di una rappresentazione della realtà più fedele possibile. È un titolo senz'altro evocativo per un programma che tratta di scienza, infatti, come per il protagonista del libro, l'importante non è tanto la «capacità di guardare, bensì la voglia di farlo»¹.

Il sottotitolo era *La scienza che cambia il mondo*, che, come Rossella Panarese affermerà in uno speciale del 2005 parlando di *Palomar*, «è già un indizio di quale era lo spirito, la vocazione e soprattutto la speranza e l'entusiasmo dietro a questo progetto». Panarese descrive il progetto di *Palomar*, una «decisione audace» per due motivi: in quegli anni non c'era ancora una tradizione di divulgazione scientifica radicata o un'attenzione costante e sistematica alla comunicazione della scienza; il secondo «motivo di coraggio», dice Rossella Panarese, «è che non si decise per una rubrica scientifica, quindi un piccolo recinto dove semplificare il lavoro di laboratorio o raccontare le bizzarrie e cose curiose della scienza, ma si decise di avere un programma con tutte le caratteristiche di un programma di riflessione, lungo (durava 45 minuti, inizialmente anche un'ora e un quarto) e aveva la vocazione di mettere in rapporto la scienza con la nostra vita, le nostre scelte, le scelte della comunità e degli individui».

L'idea era innovativa nel palinsesto di *Radio3* e il periodo particolarmente fecondo per un programma che voleva parlare di scienza. Infatti erano gli anni dell'avvio di grandi progetti scientifici come quello del LEP (*Large Electron-Positron collider*), uno dei più grandi acceleratori di particelle del Cern di Ginevra, che poi avrebbero prodotto tutta una serie di conoscenze fondamentali nel campo della fisica delle particelle. Sono anche gli anni in cui comincia a maturare nell'opinione pubblica la consapevolezza della fragilità della Terra e dei suoi ecosistemi, come mostra l'attivismo ambientalista di quel periodo. Proprio nel 1992 c'era stata la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, a Rio de Janeiro. In astronomia, il telescopio Hubble, nonostante i difetti iniziali del suo specchio primario, cominciava un'esplorazione del cielo che non era mai avvenuta prima con telescopi a terra. Dal punto di vista geopolitico si stava assistendo al collasso del blocco sovietico con un'emergente preoccupazione per quello che riguardava il controllo degli arsenali militari, in particolare degli arsenali nucleari. Ci si preoccupava di come gestire quella abbondanza di armi nucleari.

Tutti questi erano i temi caldi di attualità su cui il programma è intervenuto spesso intervistando gli esperti nei campi specifici. Paolo Conte mi racconta che in quel periodo non si parlava di scienza alla radio se non saltuariamente. In tv c'erano già programmi di divulgazione scientifica come *Quark* di Piero Angela, che poi sarebbe diventato *Super Quark* nel 1995. «C'erano alcuni giornalisti che si cimentavano a raccontare temi scientifici però sempre troppo affascinati dagli aspetti dei misteri, dalle cose un po' strane e indefinite», ricorda Paolo Conte, «*Palomar* è stata invece un'esperienza di un giornalismo scientifico sicuramente giovane ma già molto maturo».

La curatrice del programma era Daniela Recine, allora capostruttura di *Radio3*, e la conduzione era affidata a Rossella Panarese, una giovane collaboratrice con un contratto a termine. Nel corso delle tre stagioni di *Palomar*, fanno parte della redazione: Antonio Audino, Paola Bencivenga, Silvia Calandrelli, Francesca Colesanti, Paolo Conte, Stefano De Tomasso, Annalina Ferrante, Annamaria Giordano, Simone Gozzano, Daniela Jaconis, Paolo Morawski, Paola Pisani, Daniela Troncelliti, Alfredo Tutino, Guido Votano. Alcuni di loro, giovanissimi, sorridono in una foto sbiadita del 1993 che Francesca Colesanti mi mostra appena ci sediamo per l'intervista a un bar di Piazza di Spagna.

Alla conduzione delle puntate, insieme a Rossella Panarese, si alternavano giornalisti scientifici della carta stampata e della TV, tra i quali: Romeo Bassoli e Pietro Greco (*l'Unità*), Piero Bianucci (*La Stampa*), Giovanni Caprara e Franco Foresta Martin (*Corriere della Sera*), Franco Carlini (*Il manifesto*), Antonio Cianciullo (*La Repubblica*), Enrico Pedemonte e Daniela Minerva (*l'Espresso*), Fabio Pagan (*Il Piccolo*), Lorenzo Pinna (*Quark*), Roberto Satolli e Giuseppe Gaudenzi (*Zadig*)².

«Passammo l'estate del 1992 in modo molto divertente e interessante per me», ricorda Rossella Panarese, «io mi divertii moltissimo a incontrare scienziati, filosofi della scienza e i più importanti giornalisti scientifici dell'epoca». Continua Panarese «In quegli anni il giornalista scientifico stava vivendo un momento importante anche di trasformazione, perché da una parte in Italia c'era la tradizione del divulgatore scientifico caratterizzato da un eccesso di rigore identificato con l'approccio e la cultura scientifici, dall'altra la riflessione sulla comunicazione della scienza stava facendo uscire il lavoro del comunicatore scientifico dal recinto separato, mettendolo nel mondo. E anche *Palomar* cominciava a occuparsi di alcuni dei temi portanti della società

contemporanea, per dirne due: i temi delle nuove tecnologie di comunicazione (internet come lo intendiamo oggi non c'era ancora, il worldwideweb era stato ideato solo nel 1991) e i temi delle scienze della vita che oggi sono diventati una colonna portante». *Palomar* aveva due format: le puntate monografiche quotidiane di 45 minuti o puntate in cui si trattavano più argomenti. Dalle puntate monografiche nascono poi i *Quaderni di Palomar*, un contenitore che raccoglieva le puntate più belle e seguite di un anno di scienza. Come raccontava Rossella Panarese «*I Quaderni* erano il luogo più narrativo di *Palomar*, era il nostro modo per raccontare una parte della storia della cultura che allora noi consideravamo meno frequentata. Erano prodotti compositi che includevano diversi generi: la storia, il racconto, il documento, la testimonianza. Erano davvero un bel completamento all'attualità e soprattutto ci permettevano di spaziare con le nostre curiosità sui personaggi e sui momenti della storia della scienza»³.

I giornalisti scientifici si alternavano di settimana in settimana. Con loro si sceglievano gli argomenti che sarebbero stati trattati e gli ospiti da invitare in trasmissione.

Una volta scelto l'argomento della settimana e gli ospiti, la redazione lavorava alla ricerca del materiale.

Il colloquio con i giornalisti scientifici era fondamentale in quegli anni in cui Google non esisteva ancora, perché grazie alla loro esperienza nella comunicazione scientifica, avevano una rete di contatti degli esperti e davano un enorme contributo alla ricerca di materiale, indicando luoghi e fonti da cui reperire informazioni. Francesca Colesanti ricorda che andavano spesso nella biblioteca della Rai o nelle biblioteche universitarie per raccogliere materiale. Gli uffici stampa erano pochi, il telefono in redazione solo uno e non faceva chiamate fuori Roma se non passando dal centralino. «Era un lavoro fatto anche di molte attese», ricorda Paolo Conte,

«Un lavoro che si passava alla scrivania pensando sì alle puntate, ma aspettando anche che arrivasse il momento giusto per poter contattare gli ospiti, soprattutto se oltreoceano. Oggi basta mandare un messaggio su WhatsApp e sai subito se quella persona può intervenire o meno. Noi qui ci troviamo in una stanza dove, sullo stesso tavolo, ci sono: due computer, un telefono cellulare, la connessione alla rete; insomma, viviamo in un mondo ipertecnologico. Ma all'inizio degli anni novanta non era affatto così. Avevamo le scrivanie piene, non di computer o di dispositivi digitali, ma di libri» - mentre Paolo Conte parla mi permetto un commento: è tuttora così, ho fatto interviste nella redazione di *Radio3 Scienza* poggiando il microfono e il computer su pile di libri!- «di pacchi enormi di giornali, di carta su cui prendere appunti», continua Conte, « Non avevamo uno schedario digitale, ma delle vere e proprie rubriche telefoniche dove appuntavamo minuziosamente tutti i contatti telefonici dei nostri ospiti. Non avevamo nulla delle piattaforme digitali o dei sistemi di informazione di cui disponiamo oggi».

I redattori fornivano tutto il materiale in forma cartacea a Rossella Panarese che lo studiava scrupolosamente e lo approfondiva, immergendosi completamente. Francesca Colesanti mi racconta che al tempo di *Palomar*, prima della trasmissione, Rossella sembrava molto preoccupata, appariva ansiosa e poco convinta di quello che sarebbe successo di lì a poco. «Poi, quasi magicamente, tirava fuori la trasmissione. Quando si metteva le cuffie e aveva il microfono davanti si trasformava e non si percepiva l'enorme concentrazione e fatica che faceva lei».

A Rossella Panarese era affidata l'ideazione e la progettazione delle puntate che curava nei minimi dettagli, come mi racconta Paolo Conte. «Me la ricordo con questi block notes su cui prendeva

appunti e scriveva la scaletta delle puntate con la precisione del secondo».

Nonostante fosse già emersa un'attenzione particolare verso la scienza, prima di *Palomar*, Panarese non aveva mai condotto programmi che affrontassero temi scientifici. Venendo da studi umanistici (aveva studiato filosofia alla Sapienza di Roma), aveva bisogno di essere affiancata da giornalisti scientifici esperti «che seguiva con grande attenzione, preoccupandosi che non sfuggissero cose, termini tecnici o concetti troppo difficili, cercando di portare l'attenzione dei suoi interlocutori all'ascolto del pubblico che seguiva le nostre trasmissioni senza poter vedere tabelle grafici o dati», ricorda ancora Paolo Conte.

Le puntate di *Palomar* sono caratterizzate da un ritmo molto più lento di quello che caratterizza le puntate attuali di *Radio3 Scienza*. Il linguaggio molto più controllato, non nella sostanza il cui rigore resta anche oggi, ma nella forma molto meno colloquiale, quasi da testo scritto. L'interazione tra conduttore e ospite esterno è mediata dal giornalista scientifico. I toni più colloquiali sono comunque più misurati e cadenzati. Risentire oggi le puntate di *Palomar* con un orecchio abituato a ritmi più veloci e vivaci è difficile.

L'attenzione si perde facilmente. Come sottolinea Paolo Conte «è cambiato il modo con cui si fa comunicazione, è cambiata la velocità con la quale si comunica. E questo anche perché nel frattempo è arrivata la rivoluzione digitale che nell'arco di pochi anni sconvolge completamente il modo di comunicare la scienza».

In quegli anni, *Palomar* risulta un'idea di successo. Nell'autunno del 1993 il programma vince l'Oscar per la Radio, che viene consegnato dal Direttore della Rai Nadio Delai a Rossella Panarese nel corso di una cerimonia tenutasi il 19 gennaio 1994 al *Teatro delle Vittorie* a Roma e ripresa da *Rai1*².

Nel 1994, in seguito a modifiche del palinsesto di *Radio3* sotto la direzione di Aldo Grasso, *Palomar* cambia nome in *Futura. Scienza e tecnologie*, diventando uno spazio del contenitore pomeridiano intitolato *On the road. Avventure e soste nello spazio e nel tempo*.

Tra il 1994 e il 1995 *Futura* diventa *Duemila. Tecniche e strategie per il futuro*, che segue il solco dei due programmi precedenti ma con un'attenzione sempre maggiore all'attualità e in particolare alla crescita di Internet e delle nuove tecnologie digitali. Ogni giorno si trattava un tema che riguardava il futuro e si guardava in avanti, affrontando temi che sarebbero diventati di attualità molti anni dopo.

2.2 *Radio3 Scienza*: la scienza alla radio compie venti anni

Era ottobre 2002, Rossella Panarese era andata a Forlì a seguire un incontro promosso dalla rivista *Società delle Macchine* in cui Pietro Greco parlava del “suo tema dei temi: la cittadinanza scientifica come elemento costitutivo imprescindibile di una società democratica che possa davvero dirsi tale”.

Come Rossella racconterà nel dicembre 2020, nella puntata di *Radio3 Scienza* in memoria di Pietro Greco, scomparso da pochi giorni: «quell'intervento di Pietro ebbe per me l'effetto di un bagliore perché conteneva un appello a non considerare la comunicazione scientifica un elemento accessorio della comunicazione culturale, ma il cardine attorno a cui far ruotare il nostro impegno sociale, culturale e politico. Uscii dalla stanza e chiamai al telefono l'allora vice direttrice di *Radio3* Daniela Recine a cui dissi: noi dobbiamo progettare un programma di scienza che non sia la classica trasmissione di divulgazione scientifica, ma che affronti, nella parte più dinamica del palinsesto

radiofonico, ossia la mattina quando l'ascoltatore cerca l'approfondimento dell'attualità, le grandi domande che animano la società contemporanea».

Allo stupore di Panarese per la disinvoltura con cui aveva parlato sul palco nonostante la sua timidezza, Pietro Greco aveva risposto: «Quando c'è necessità, i problemi si risolvono».

«Ecco, da quella necessità nacque, pochi mesi dopo, il 6 gennaio 2003, *Radio3 Scienza*», ricorda ancora Panarese.

In questo racconto è racchiusa tutta la missione di *Radio3 Scienza*, l'attuale quotidiano scientifico di Radio3, che eredita da *Palomar* e amplia con la nuova consapevolezza che non basta parlare dei successi delle scoperte scientifiche ma è necessario formare una cultura della scienza attraverso interviste agli esperti di settore come anche a filosofi, artisti e intellettuali, dibattiti, approfondimenti e reportage sui temi dell'attualità dal mondo della scienza. Ma anche lo sguardo della scienza sul mondo per mantenere vivo il dialogo tra comunità scientifica e società.

Il programma nasce, quindi, da un'idea di Rossella Panarese fortemente supportata da Daniela Recine che aveva lavorato con lei già nei precedenti programmi dal 1992 al 1995. Come ricorderà Claudia Di Giorgio nella puntata in ricordo di Rossella Panarese il primo marzo 2021, «Daniela (Recine) e Rossella erano: “vogliamo la scienza alla radio”», a testimonianza di quanto insieme avessero voluto realizzare e portare avanti quel progetto iniziato più di dieci anni prima.

Rossella Panarese inizialmente era curatrice del programma. Torna in conduzione nel 2010 dietro richiesta del direttore di *Radio3* Marino Sinibaldi. Negli anni precedenti al 2010 alla conduzione si alternavano ogni settimana: Claudia Di Giorgio, Franco Carlini, Rossella Castelnuovo e Pietro Greco. In redazione c'erano

Cristiana Castellotti, Giovanni Spataro, Maria Angela Spitella e Francesca Tuzi⁴.

La conduzione della prima puntata del 6 gennaio 2003 era stata affidata a Claudia Di Giorgio che introduceva il nuovo programma scientifico così: «Obiettivo di *Radio3 Scienza* è, non solo raccontare la scienza, ma anche discutere insieme agli ascoltatori dei problemi della scienza, della ricerca ma soprattutto dei problemi che il progresso scientifico pone alla società in generale, quindi a noi tutti. *Radio3 Scienza* è uno spazio di dialogo tra mondo della scienza e società che desidera e richiede l'intervento degli ascoltatori».

Negli anni, alla conduzione di *Radio3 Scienza* ci sono stati: Silvia Bencivelli, Rossella Castelnuovo, Matteo De Giuli, Andrea Gentile, Arturo Filastò, Piergiorgio Odifreddi, Fabio Pagan.

Conduttori storici della trasmissione sono stati Franco Carlini (1944-2007), e Pietro Greco (1955-2020).

Oggi si alternano al microfono Marco Motta, curatore del programma, Elisabetta Tola, Luca Tancredi Barone e i componenti della redazione Paolo Conte, Roberta Fulci e Francesca Buoninconti.

Radio3 Scienza accanto alle puntate standard del palinsesto quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11,30 a mezzogiorno, inserisce puntate speciali live in diretta dai festival scientifici o in occasioni particolari come il *Salone del libro* di Torino, inaugurazioni o ricorrenze.

Radio3 Scienza ha poi proposto diversi cicli speciali, dalla durata di pochi minuti, trasmessi solitamente all'interno delle dirette (*Si può fare. La Rete in 10 parole* (2016), *L'arca di Natale* (2016), *Com'è fatto un calendario* (2017), *Gettoni di scienza* (dal 2017), *La rivoluzione della salute universale* (2018), *La scimmia nuda legge* (2020), *Dizionavirus* (2020), *Lessico vaccinale* (2021))⁴.

Poi ci sono i podcast originali su temi scientifici prodotti da *Radio3*, di cui *Labanof* è stato capofila, seguito poi da *L'altra metà del verso*, *Musa e Virgo*, per citarne alcuni, tutti disponibili in streaming sul sito <https://www.raiplaysound.it/>.

Una puntata quotidiana standard è solitamente condotta da una persona (raramente due, nelle puntate speciali o quando alla conduzione si affianca un collega che si occupa soprattutto del dialogo con gli ascoltatori).

Dopo i saluti agli ascoltatori, si introduce brevemente l'argomento della puntata partendo spesso da una notizia di attualità che può essere una scoperta scientifica o l'uscita di un nuovo libro, o ancora una ricorrenza, allo scopo di contestualizzare nel presente l'argomento per poi approfondire un aspetto della scienza, o invitare a una riflessione e aprire un dibattito.

Si passa poi a presentare l'ospite o gli ospiti della puntata che dialogheranno con il conduttore rispondendo alle sue domande e a quelle degli ascoltatori poste oggi attraverso messaggi su WhatsApp o email, inizialmente si poteva intervenire telefonicamente o via email.

Le puntate speciali dai festival hanno una scaletta simile a quelle quotidiane, spesso durano di più (fino a un'ora) e sul palco o al corner di *Radio3 Scienza* insieme ai conduttori si alternano ospiti che intervengono nel programma del festival (un approfondimento sulle puntate live è nel terzo episodio del podcast prodotto in questa tesi).

Quest'anno *Radio3 Scienza* compie vent'anni. Ne ripercorro la storia e l'evoluzione attraverso le puntate dei compleanni di cui riporto delle schede sintetiche: la prima puntata (6 gennaio 2003), i primi dieci anni (puntata del 6 gennaio 2013), i quindici anni

(puntata del 6 gennaio 2018) e i venti anni appena compiuti (6 e 20 gennaio 2023).

6 gennaio 2003: l'anno dei mille genomi

Conduttore/i: Claudio Di Giorgio

Sigla e voce “*Radio3 Scienza* con Claudia Di Giorgio”

Ospite/i: Riccardo Cortese, biologo all'Università Federico II di Napoli, Edoardo Boncinelli, biologo genetista alla SISSA di Trieste.

Durata: 30 minuti

La puntata in breve: Claudia di Giorgio presenta la missione del nuovo programma *Radio3 Scienza*: raccontare la scienza non solo dal punto di vista dei successi ma anche dei problemi e le domande che il progresso scientifico pone alla società aprendosi al dialogo con gli ascoltatori.

Il tema della puntata è il genoma umano, introdotto da una scheda di Giovanni Spataro, redattore di *Radio3 Scienza*.

Due biologi rispondono alle domande di Claudia Di Giorgio e degli ascoltatori. Si parte da cosa c'è scritto nelle mappe genetiche: «tutte le istruzioni specie per specie di come un individuo può vivere. Le informazioni ci sono ma non sappiamo ancora leggerle, come un'enciclopedia scritta in latino». Le tecniche per la decodifica del DNA umano sono ora più veloci, più accessibili ed economiche. Saper interpretare il genoma animale non è solo una curiosità scientifica che non interessa all'«uomo della strada».

Capire come si costruisce l'ala di un uccello o la pinna di un pesce, oppure il meccanismo di autorigenerazione dei tessuti di alcuni anfibi, estende le conoscenze sui processi che la natura mette in atto per la sopravvivenza e che noi, capendone il funzionamento, potremmo mimare e riprodurre in ambiti diversi come la medicina o l'agricoltura.

La comunità dei biologi è entusiasta ma anche cauta: «questo è solo il passo 1, è un inizio, da adesso comincia il percorso di scoperta». «Per riprendere la metafora del linguaggio», continua Cortese, «conosciamo i vocaboli, ma non sappiamo leggere il testo in cui sono inseriti».

Sono passati 50 anni della scoperta della doppia elica del DNA. Ci si domanda quante delle conoscenze di allora si siano rivelate false o imprecise. «Il bello della scienza è che è progressiva. Ma non cambia la scienza, cambia il modo di parlarne», commenta Boncinelli.

La seconda parte della trasmissione è riservata alle domande degli ascoltatori: dalle possibili applicazioni all'eticità delle applicazioni stesse.

Un ascoltatore chiede un chiarimento sulla terminologia: gene, genoma e DNA. Claudia Di Giorgio permette agli esperti di rispondere, sottolineando però come l'obiettivo della radio non sia fare didattica ma aprire alla riflessione. Per approfondire la questione, comunque, la conduttrice suggerisce il libro *Genoma. L'autobiografia di una specie*, del giornalista inglese Matt Ridley.

6 gennaio 2013: i primi dieci anni

Conduttore/i: Rossella Panarese, Marino Sinibaldi, Marco Motta, Paolo Conte, Gaetano Prisciantelli

Sigla nuova

Ospite/i: Margherita Hack, astrofisica (1922- 2013);

Fabiola Gianotti, fisica direttrice del Cern di Ginevra;

Ilaria Capua, virologa direttrice dell'istituto One Health dell'Università della Florida.

Intervengono alcuni tra i collaboratori attuali o passati di *Radio3 Scienza*

Durata: 1 ora

La puntata in breve: Dopo aver ringraziato e invitato gli ascoltatori a inviare un messaggio nel corso della puntata, sulle note di Birthday (Beatles, 1969), Rossella Panarese ricorda la prima puntata di *Radio3 Scienza* con Giovanni Spataro e Claudia Di Giorgio. Il bilancio dei primi dieci anni della trasmissione è positivo. Si riflette sul contributo di *Radio3 Scienza* alla formazione della cittadinanza scientifica che si è sicuramente concretizzata di più ma non ha ancora trovato spazio per far sentire il suo peso nelle decisioni sociali e politiche. Il numero dei professionisti della comunicazione scientifica sta crescendo. Dopo un ringraziamento a quanti hanno lavorato e lavorano a *Radio3 Scienza*, primi tra tutti Daniela Recine, Panarese ricorda Franco Carlini, collega di *Radio3 Scienza* scomparso nel 2007. Fabio Pagan da Trieste chiede a Margherita Hack di cosa si occuperebbe se iniziasse oggi la sua carriera di ricercatrice: la risposta è «di energia oscura che accelera l'espansione dell'universo come se si opponesse alla forza di gravità», dicendosi più interessata a viaggiare nel futuro che nel passato. È il momento dei messaggi degli ascoltatori che fanno gli auguri e ringraziano per il lavoro importante che *Radio3 Scienza* fa ogni giorno. Con Marino Sinibaldi, Panarese chiede a Fabiola Gianotti, e Ilaria Capua, entrambe candidate a essere le persone più influenti dell'anno, un consiglio per il loro lavoro di comunicatori scientifici: le ricercatrici suggeriscono di parlare soprattutto ai giovani dando messaggi positivi sulla possibilità che con l'impegno e la determinazione si possano ottenere dei risultati importanti. È il momento poi dei collaboratori di *Radio3 Scienza*, ognuno interviene lasciando un commento sulla comunicazione della scienza a *Radio3 Scienza*. Silvia Bencivelli definisce *Radio3*

Scienza “un salotto buono”, come la comunicazione scientifica in Italia ancora troppo elitaria e poco pop.

Con Elena Tavani, altra voce di *Radio3 Scienza* e filosofa estetica, e Telmo Pievani, il filosofo della biologia all’Università di Padova, si riflette sul legame tra filosofia e scienza che *Radio3 Scienza* contribuisce a saldare e di cui rappresenta un esempio virtuoso perseguendo l’etica della condivisione e del lavoro comune.

Panarese poi presenta Rossella Castelnuovo come colei che “ha inventato il titolo”. Castelnuovo usa una metafora per *Radio3 Scienza*: «è un ragazzo al massimo della potenza di gioco e della creatività ancora non condizionato dalle turbe della pubertà e dell’adolescenza, cioè non ancora condizionato dal mercato e da interessi esterni. È un ragazzino molto intelligente e simpatico».

Elisabetta Tola dice quali secondo lei saranno i temi-tormentone dell’anno 2013: genetica, produzione agro-alimentare innovativa, cambiamenti climatici e attenzione all’ambiente. Per la tecnologia interviene Andrea Gentile, ex conduttore di *Radio3 Scienza*: nel 2013 si parlerà molto delle innovazioni nel web, in particolare di Twitter.

Piergiorgio Odifreddi, divulgatore scientifico e voce di *Radio3 Scienza*, racconta a Marco Motta e Rossella Panarese un simpatico aneddoto su John Nash, il matematico statunitense, restio a rilasciargli l’intervista per *Radio3 Scienza* ricordando che qualcuno gli aveva chiesto l’esclusiva ma, a causa della sua malattia, non ricordava che fosse stato proprio Odifreddi.

Chiude Gaetano Prisciantelli che con Armando Massarenti sottolineano l’importanza dell’intreccio degli argomenti culturali (scienza, tecnologia, letteratura, arte, architettura, cinema, teatro) per contribuire alla costruzione del nostro patrimonio culturale, citando Brecht in *Una vita di Galileo*: «la scienza si propone di alleviare la fatica dell’esistenza umana».

Poi una comunicazione di servizio: *Radio3 Scienza* non sarà più in onda alle 11 ma alle 11,30, orario che mantiene fino a oggi.

6 gennaio 2018: il bello dei quindici anni

Conduttore/i: Rossella Panarese, Paolo Conte

Sigla nuova (quella attuale)

Ospite/i: Carlo Rovelli, fisico all' Università di Aix-Marseille, in Francia;

Lorenzo Pavolini, scrittore;

Chiara Valerio, scrittrice e conduttrice radiofonica.

Durata: 30 minuti

La puntata in breve: Rossella Panarese apre la puntata con Carlo Rovelli, fisico e divulgatore scientifico, grande amico di *Radio3 Scienza*, ringraziandolo del regalo della sua presenza. Poi saluta e ringrazia gli ascoltatori, definendoli «il secondo regalo che ci facciamo».

Rovelli parla del contributo del programma «che apre i confini della scienza, intersecandola con altri saperi e con altri ambiti come la società e la politica, raccontandola a chi non vive direttamente di scienza». Un aspetto importante che *Radio3 Scienza* non trascura è che «la scienza è piena di errori, di false piste, di uomini che si interrogano sul mondo, su cosa sappiamo e su cosa possiamo imparare di nuovo» dice ancora Rovelli.

La seconda parte della puntata è dedicata alla figura di Frankenstein che diventa l'occasione per accennare a diversi temi dell'attualità scientifica, dando un'anteprima di quello di cui si parlerà nel corso dell'anno 2018 a *Radio3 Scienza*.

Rossella Panarese, promuove *Frankenstein Serial*, una serie audio di venti puntate di Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio con la regia di Jonathan Zenti. Chiara Valerio lo definisce «un progetto realizzato per frequentazione con i racconti e le persone della

redazione di *Alta voce*. Nasce per gioco, per allegria e nasce per comunicare con lo stesso atteggiamento del *Frankenstein* di Mary Shelley un'idea di scienza e di mondo". Frankenstein diventa in questa serie «il simbolo di una scienza che inventa qualcosa di cui ha paura e di una umanità che non sa amare abbastanza le proprie creature. Una serie di nuove avventure tra scienza e letteratura»⁵. Marco Motta, cocuratore di *Radio3 Scienza*, riprende l'argomento della prima puntata, il genoma umano, raccontando cosa è successo sul fronte della genetica in quei quindici anni. Dopo una frenata sulla possibilità di usare la terapia genica per la cura di malattie gravi, assistiamo ad una nuova accelerazione grazie a Crispr, la tecnica di editing genetico che apre nuove applicazioni in ambito medico e agro-alimentare, con tutte le responsabilità che tecniche così promettenti comportano. Roberta Fulci riporta poi l'episodio del 2017 in cui Josiah Zayner, un biofisico americano, usa la tecnica Crispr per modificare il proprio DNA in diretta facebook iniettandosi un liquido azzurro per potenziare i suoi muscoli. Zayner è un rappresentante dei cosiddetti *Biohackers*, cioè i "disobbedienti della biologia" che la vorrebbero un'impresa aperta, collettiva e trasversale. Da qui il gesto eclatante e provocatorio di "hackerarsi" in diretta facebook come un moderno Frankenstein. Rispetto alle precedenti puntate, la prima e quella del decimo anno, gli ascoltatori sono qui molto più protagonisti e i loro messaggi si intrecciano con passo costante agli interventi degli ospiti della puntata.

6 gennaio 2023: i nostri primi venti anni

Conduttore/i: Marco Motta

Sigla (quella attuale)

Ospite/i: Barbara Gallavotti, giornalista scientifica conduttrice e autrice televisiva.

Durata: 30 minuti

La puntata in breve: La voce di Rossella Panarese apre la puntata, raccontando come nacque l'idea di *Radio3 Scienza*. Marco Motta con voce emozionata ricorda Rossella Panarese e Pietro Greco, scomparsi nel 2021 e nel 2020, rispettivamente, e anticipa la giornata speciale di *Radio3 Scienza* del 20 gennaio 2023: *Rossella e la Scienza. Dalla parte delle ragazze*.

Giovanni Spataro, primo redattore di *Radio3 Scienza*, ricorda le sensazioni vissute durante la prima puntata del 6 gennaio 2003. «Era un lunedì, la trasmissione iniziava alle 11 ma siamo arrivati tutti di mattina presto, come si confà a un appuntamento che non puoi assolutamente mancare, alle 8,30-9 eravamo già tutti lì...ci eravamo preparati circa due settimane. Lo studio era sotto il piano stradale di via Asiago, abbiamo provato i microfoni, eravamo tutti fintamente tranquilli. Poi la luce rossa, i microfoni aperti e il via al flusso della puntata. Alle 11,30 la puntata finisce con sorrisi e grandi abbracci e subito al lavoro per la puntata del giorno successivo».

Si riprende poi il filo delle riflessioni sul tema di quella prima puntata: dopo un quarto di secolo dalla prima mappatura del genoma umano, un momento di grandi aspettative e promesse, Marco Motta chiede a Barbara Gallavotti, il punto sui progressi in genetica e se le promesse di venti anni fa sono state mantenute. La biologia è stata sicuramente protagonista in questi ultimi venti anni, poi il Covid ha dato una spinta ulteriore, riportando in primo piano l'RNA, che la Gallavotti definisce «la cenerentola della biologia». Si ricorda la percezione delle potenzialità delle biotecnologie già dalla clonazione del primo mammifero, la pecora Dolly, nel 1996. «Oggi impariamo il linguaggio con cui Dio ha scritto la vita», erano state le parole di Bill Clinton alla conferenza stampa che annunciava il completamento della bozza del

sequenziamento del patrimonio genetico umano, cioè la sequenza esatta di "lettere" del codice della vita sufficiente per cominciare a decifrarla. Barbara Gallavotti ripercorrendo le tappe più importanti, ricorda poi i premi Nobel per la Chimica nel 2020, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, per la tecnologia rivoluzionaria di editing genetico, Crispr che permette di intervenire in modo molto preciso sul DNA, aprendo importanti prospettive anche per le malattie genetiche rare.

Accanto alla comunicazione di tecniche così promettenti non si deve trascurare il riferimento chiaro all'etica e al limite applicativo che tali biotecnologie hanno. La ricerca ha bisogno di pazienza, tempo e la comunicazione ha un ruolo fondamentale a fornire informazioni precise e caute.

La novità di questa puntata rispetto alle precedenti è rappresentata dai messaggi vocali degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ricordano la loro puntata del cuore: quella con Samantha Cristoforetti su Rosetta; le puntate durante il Covid che hanno aiutato a fare chiarezza in un periodo di estrema incertezza; la puntata dedicata a Labanof, il laboratorio di riconoscimento dei cadaveri di Cristina Cattaneo; quella sulla tecnica Crispr del 9 febbraio 2017 con ospite il premio Nobel Emmanuelle Charpentier. Un'ascoltatrice poi sintetizza tutto così: «il vostro programma basta da solo a far sentire che ne vale la pena, aiuta e fornisce uno sguardo più concreto, più intelligente».

E poi, immancabili, i ricordi delle persone che sono passati ai microfoni di *Radio3 Scienza*: Elisabetta Tola racconta la sua prima volta alla conduzione di *Radio3 Scienza* in diretta, il peso della responsabilità e il sostegno e i consigli di Rossella Panarese, uno tra tutti di «prestare sempre attenzione a chi ascolta».

Fabio Pagan racconta di quando, durante una diretta, il poeta Mario Luzi interrompe l'intervista per rispondere al telefono: «alla radio

il silenzio non esiste e allora si deve riempire e gestire l'imprevisto».

Un altro incidente è descritto da Gaetano Prisciantelli che prima della diretta, per l'agitazione si era schiacciato un dito in una porta e aveva condotto col ghiaccio sulla mano. La radiografia è ancora affissa in redazione per «ricordare a tutti l'importanza di fare le cose con calma e con gioia». Silvia Bencivelli chiude gli interventi raccontando di uno spettacolo per le scuole in cui avevano rappresentato un esperimento con uno scienziato pazzo che infilava spilli in pseudo cervelli animali che in realtà erano cavolfiori colorati e a seconda del colore del "cervello" che indossavano dovevano comportarsi come l'animale corrispondente.

In quest'ultima puntata del compleanno di *Radio3 Scienza 2023*, gli ascoltatori sono protagonisti della prima parte della puntata.

L'attenzione per il pubblico di *Radio3 Scienza* e il suo coinvolgimento attivo, tanto voluto da Rossella Panarese, crescono con gli anni, segno di un programma che continua a lavorare con ottimi risultati alla missione per cui nasceva venti anni fa.

20 gennaio 2023: Rossella e la Scienza. Dalla parte delle ragazze

Conduttore/i: Marco Motta

Co-conduttrici: Roberta Fulci e Francesca Buoninconti

Musiche: Max Capocci

Ospite/i: Ilaria Capua, virologa e direttrice dell'istituto One Health dell'Università della Florida;

Zeinab Nazari, fisica a Boğaziçi University, ICTP/SISSA MHPC, e EBRI;

Samantha Cristoforetti, astronauta ESA;

Licia Troisi, astrofisica e scrittrice fantasy;

Amalia Ercoli Finzi, ingegnera del Politecnico di Milano;

Adrian Fartade, divulgatore scientifico;

Elisa Palazzi, climatologa dell'Università di Torino;

Sara Segentin, comunicatrice scientifica;

Durata: 1h45 minuti

La puntata in breve: In diretta dalla sala A di via Asiago 10, la puntata si apre con una versione speciale di *My favourite things*, la sigla di *Fahrenheit*, programma pomeridiano di *Radio3*. È suonata dal vivo da Max Casacci, musicista e produttore, che usa suoni registrati nel bosco con il cuculo a fare da frontman, mentre il corvo e la cinciallegra sono le voci del coro. Il progetto musicale di Max Casacci si chiama *Earthphonia*: dodici brani realizzati a partire dai suoni «della natura e dei suoi ecosistemi», come racconta il musicista, che scandiscono il ritmo della puntata e si alternano agli ospiti.

Susanna Tartaro, voce di *Fahrenheit*, dà il benvenuto a *Radio3 Scienza* a cui *Fahrenheit* ha ceduto le ore del primo pomeriggio, dalle 15 alle 16,45, e lascia il palco a Marco Motta.

Come suggerisce il titolo, la puntata che festeggia i 20 anni di *Radio3 Scienza*, ricordando la sua ideatrice, Rossella Panarese, è dedicata alle donne nella scienza.

Apri Ilaria Capua, virologa dirigente dell'istituto One Health in Florida, che saluta ricordando la «voce profumata di talco» di Rossella Panarese. Riporta, poi, un esempio di «determinazione e di scienza che vibra», come la definisce la Capua, attraverso la storia di Costanza, una giovane ricercatrice che sta svolgendo il dottorato con lei in Florida sugli herpes virus nelle tartarughe marine, segno di stress dovuto alle condizioni ambientali in cui si trovano a vivere.

Il contributo dei bambini e dei ragazzi non può mancare in una puntata in ricordo di Rossella Panarese. Studenti di tutte le età sono stati invitati a partecipare con disegni, esperienze e domande che

rivolgono agli ospiti della puntata. L'idea dei disegni nasce come esperimento, ideato da un sociologo americano nel 1983: il tema è "draw a scientist". La forma neutra dell'inglese è usata apposta per evitare di suggerire una connotazione di genere. I risultati sono interessanti perchè più del 41% ha disegnato scienziate, poco più del 54% scienziati e il restante 5% ha disegnato entrambi. Un bel passo avanti se si pensa che negli anni 80, solo il 5% aveva disegnato scienziate!

La puntata continua con Zainab Nazari, una giovane ricercatrice afgana che racconta la sua esperienza di scienza in Italia e Europa. Samantha Cristoforetti in un video ricorda con affetto la curiosità di bambina di Rossella Panarese. E poi Licia Troisi, astrofisica e scrittrice di fantasy, racconta della foto della galassia di Andromeda, scattata da Hubble (lo scienziato, non il telescopio) che ha ispirato uno dei suoi libri. A lei tocca commentare la riflessione provocatoria di una studentessa: «sono fermamente convinta che i sogni corrono sulle parole e non sui numeri che, invece, restano imbrigliati nella loro rigidità e staticità. Le parole rendono reale quello che la scienza può solo immaginare». Troisi risponde che «anche la scienza è piena di storie e le storie sono il modo in cui stiamo cercando di comprendere l'universo. Nella ricerca scientifica è fondamentale la creatività, l'immaginazione. Tante cose le abbiamo prima immaginate e poi viste». Amalia Ercoli-Finzi, la prima ingegnera aeronautica italiana, ricorda l'impresa della sonda Rosetta, prima, e la sonda Philae, successivamente, di perforare il suolo di una cometa con un trapano, anzi meglio una trivella. Ricorda l'emozione di quando Philae, dopo l'ibernazione, si è svegliata e ha risposto «ready». La scienza è anche emozione e la passione di Amalia Ercoli-Finzi si sente e si vede: non smette mai di sorridere mentre parla.

L'ingegnera saluta sottolineando che «la bambina che andrà su Marte è già nata».

Dopo un altro brano di Max Casacci, questa volta con i suoni dell'oceano e dell'aria, si rimane nell'ambito dell'astronomia e dell'astronautica con Adrian Fartade, divulgatore scientifico e youtuber, che cattura l'attenzione con la vivacità e la gestualità del suo parlato. Condivide con gli ascoltatori anche la difficoltà di comunicare la scienza da persona non binaria in un contesto omofobo. Significativo è come chiude i suoi video: «continue a essere meravigliosi».

The Queen, musica del progetto Earthphonia in cui le api sono protagoniste, introduce le ultime ospiti:

Elisa Palazzi, fisica del clima, e Sara Segantin, comunicatrice scientifica particolarmente attiva in temi ambientali.

Elisa Palazzi ricorda come un suo insegnante fosse stato fondamentale nella decisione di intraprendere il percorso della ricerca. Lancia un messaggio per i giovani ricercatori di non buttarsi mai giù, nonostante la strada sia impervia. La puntata si chiude con un appuntamento: Sara Segantin sarà a *Radio3 Scienza* nei venerdì di febbraio e racconterà soluzioni locali alla crisi climatica; non si parlerà del problema globale, quindi, ma della scienza che scende in campo per fornire soluzioni applicabili fin da subito.

La linea poi torna a *Farhenheit*.

Più volte durante le interviste alle persone che hanno lavorato o lavorano al programma ho sentito la frase “*Radio3 Scienza* era Rossella”. Per questo motivo, le impostazioni editoriali e gli aspetti che più caratterizzano *Radio3 Scienza* sono approfonditi nel podcast prodotto in questo lavoro di tesi, descritto in dettaglio nel terzo capitolo.

Bibliografia e sitografia

1. Italo Calvino, Palomar, 1983.
2. [https://it.wikipedia.org/wiki/Palomar_\(programma_radiofonico\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Palomar_(programma_radiofonico)).
3. <https://www.raiplaysound.it/audio/2021/03/I-quaderni-di-Palomar---Techete-ricorda-Rossella-Panarese-d8fb850c-6cda-4762-92e6-1d3dd2038879.html>
4. https://it.wikipedia.org/wiki/Radio3_scienza

Capitolo 3 I “registri vocali” di Rossella Panarese

3.1 La progettazione del podcast “*Tout se tient. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese*”

Il lavoro preliminare alla realizzazione del podcast può essere sintetizzato in 5 fasi:

1. Ideazione del podcast: cosa trattare, a chi mi rivolgo, perché.
2. Progetto “cartaceo” del podcast (visione globale): scelta del numero degli episodi, degli argomenti per ogni episodio.
3. Raccolta del materiale.
4. Progetto del primo episodio: episodio pilota.
5. Progetto del secondo e terzo episodio e armonizzazione del podcast.

1. Il podcast ha l’obiettivo di raccontare l’immenso contributo di Rossella Panarese, giornalista e comunicatrice scientifica, alla comunicazione della scienza alla radio. Ho scelto di farlo attraverso il podcast perché è il canale della narrazione orale per eccellenza che coinvolge ormai un ampio pubblico, dai più ai meno giovani. Non è un podcast rivolto solo a chi ha conosciuto o è interessato a conoscere Rossella Panarese. Non è la persona il fulcro del podcast, ma Rossella Panarese diventa in questo caso il mezzo attraverso cui parlare della comunicazione scientifica, in particolare di come la scienza si possa comunicare alla radio. Come lei stessa mi insegna, il miglior modo per parlare di qualcosa è partire da qualcuno, raccontare una storia. Il genere umano ha bisogno di identificarsi per capire. Io, aspirante comunicatrice scientifica ho bisogno di un riferimento a cui ispirarmi e da cui imparare. Questo podcast, come tutta la tesi, nasce proprio da

un'esigenza: ripercorrere le orme di Rossella Panarese per capire quando e come si è cominciato a parlare di scienza in radio e quali sono state le chiavi di una comunicazione così efficace.

2. Una volta deciso l'argomento, il target a cui rivolgersi e l'obiettivo del podcast, ho proceduto alla progettazione della macrostruttura del podcast: tre episodi di circa 20 minuti ciascuno. Ogni episodio fa emergere una sfumatura diversa del modello comunicativo di Rossella Panarese, per usare una metafora radiofonica, un registro di voce diverso dei tanti usati da Panarese. Il primo episodio racconta del coinvolgimento dei giovanissimi nella comunicazione scientifica. Il secondo episodio parla dei temi cardine della sua attività di comunicatrice e del coinvolgimento attivo degli scienziati e intellettuali che facevano spontaneamente squadra con lei verso la costruzione della cosiddetta cittadinanza scientifica, cioè cittadini che hanno una cultura scientifica che fornisce loro uno strumento con cui compiere delle scelte a beneficio della comunità. Il terzo episodio descrive i momenti in cui Rossella Panarese esprimeva tutta la sua competenza e il suo talento nel creare un ponte tra scienziati e grande pubblico: i live di *Radio3 Scienza* durante i festival o occasioni speciali nelle città italiane in cui Rossella, gli ospiti e il pubblico erano presenti fisicamente.

3. Definiti gli argomenti di ciascun episodio, ho iniziato a raccogliere materiale.

Online c'è molto: ho selezionato articoli su Rossella Panarese, articoli scritti da lei, sono andata a curiosare sui suoi social, in particolare Instagram dove ho trovato suoi appunti sulla comunicazione scientifica, o su sue esperienze personali, come fosse una sorta di diario su cui annotava pensieri e ricordi. Sul sito <https://www.raiplaysound.it/> ho potuto ascoltare le puntate condotte da lei e scegliere le più significative ai fini del podcast. Sono andata più volte alla sede di Radio Rai a Roma, via Asiago 10, per intervistare i colleghi di Rossella Panarese così da

raccogliere testimonianze dirette della persona e della giornalista, visitare i luoghi dove si fa comunicazione scientifica radiofonica, vedere la redazione e la stanza di Panarese, respirare l'atmosfera del posto dove era nato tutto quello che ho studiato e poi approfondito durante il lavoro di tesi.

4. Una volta raccolto tutto il materiale, ho iniziato a progettare il primo episodio che nel gergo audiovisivo si definisce episodio pilota. È il primo episodio di una serie (in questo caso da tre episodi) che serve per saggiare le reazioni del pubblico, stimare il grado di interesse. Deve essere quindi pensato in maniera accurata con un format accattivante che può essere replicato anche negli episodi successivi.

Il format è quello di un dialogo a tre voci: quella di Rossella Panarese tratta dalle puntate che ha condotto, quella del testimone o dei testimoni diretti intervistati che si alterna alla mia voce che interviene a commentare e guidare l'ascoltatore.

Successivamente ho definito i blocchi che compongono l'episodio:

- Una cornice (apertura e chiusura) comune a tutti e tre gli episodi: introduzione di Rossella Panarese, traccia musicale e la mia voce che introduce il podcast.
- Introduzione all'episodio
- Attacco di Rossella Panarese: *"Possiamo cominciare? Cominciamo"*
- Corpo dell'episodio con alternanza di voci: parti di puntata, parti di intervista, parti di narrazione/commento
- Considerazioni finali
- Credits

5. Usando lo stesso format, ho progettato gli altri due episodi della serie, cercando di dare continuità alla narrazione in modo che gli episodi potessero ascoltarsi in ordine (dal primo al terzo) oppure singolarmente in ordine sparso. Il podcast doveva risultare armonioso, l'ascolto piacevole e leggero e l'appartenenza degli

episodi al podcast chiara e riconoscibile grazie all'uso di un'apertura e di una sigla comuni.

3.2 Gli episodi del podcast

Software di editing e registrazione: Audacity¹

Traccia Musicale: *Happy Life* di Fredji²

3.2.1 Episodio 1: “La curiosità esploratrice dei giovanissimi”

Il primo episodio è dedicato al rapporto tra Rossella Panarese e i giovani, coinvolti in prima persona durante le puntate speciali del giovedì mattina quando lo studio di *Radio3 Scienza* era invaso da classi delle scuole elementari, medie e superiori. *Radio3 Scienza* nel 2017 aveva aderito al Progetto "Articolo 9 della Costituzione. Cittadini partecipi della ricerca scientifica e tecnica" che, partendo dall'articolo 9 della Costituzione aveva l'obiettivo di avvicinare gli studenti alla scienza, attraverso l'approfondimento di storie di scienziati, scoperte e innovazioni tecnologiche.

Intervista a: Elisabetta Parisi, regista di Radio3.

Cornice di apertura:

Quando ascolto la Radio faccio spesso un gioco: provo ad associare un volto alla voce che sento. Di solito resto delusa. Infatti, non sempre una voce è in grado di comunicare così tanto e con tanta sincerità la persona che si cela dietro al microfono. Ma la sua sì. L'avete riconosciuta? È la voce di Rossella Panarese, la persona che ha avuto l'intuizione di portare la scienza alla radio, ideando *Radio3 Scienza*, il quotidiano scientifico di *Radio3*, diventando una delle più stimate e capaci voci del giornalismo scientifico. Tanto che il suo modo di comunicare la scienza viene

oggi preso come modello a cui noi comunicatori in erba ci ispiriamo e aspiriamo. E allora, per conoscere meglio la persona dietro quella voce particolarissima e catturante, sono andata a via Asiago 10, sede di *Radio Rai* e me la sono fatta raccontare da chi ha avuto la fortuna di lavorare con lei.

Fuori dalla sua stanza c'è ancora la targa con il suo nome. Non resta però solo quello di Rossella Panarese. Resta molto molto altro nelle parole di chi ho intervistato, ma soprattutto nell'atteggiamento: gentile, accogliente e attento. Sembrerebbe, infatti, che Rossella Panarese avesse un'incredibile capacità di scovare giovani talentuosi e portarli a *Radio3 Scienza*. Durante la mia ricerca sulle tracce di Rossella Panarese, più volte mi sono chiesta, e mi chiedo tuttora: cosa avrebbe pensato di me?

Io sono Annalisa De Angelis, studentessa del Master *La Scienza nella pratica giornalistica* della Sapienza di Roma. Vi racconto cosa ho potuto capire e conoscere di lei attraverso un dialogo a tre voci, come mi piace pensarlo: quella di Rossella Panarese, la mia e la voce di chi l'ha conosciuta e ci ha lavorato insieme.

Introduzione all'episodio:

Iniziamo dai giovani, per cui Rossella Panarese aveva una grande passione come per tutto ciò che fosse nuovo, che determinasse un cambiamento, che tendesse al futuro. Proprio come loro, i giovani, era curiosa e sapeva stupirsi di quello che ad altri poteva sembrare ovvio o non particolarmente interessante. Lei, Rossella Panarese, guardava oltre, guardava lì dove altri non avrebbero mai rivolto lo sguardo, o, pur facendolo, non avrebbero comunque visto nulla. La sua voce dietro il microfono, quella narrazione gentile e le domande argute alla fine lo avrebbero mostrato, in tutta la sua straordinaria bellezza.

Questa puntata la potremmo chiamare “La curiosità esploratrice dei giovanissimi”

Narrazione (corpo centrale):

I giovedì di *Radio3 Scienza* da gennaio a marzo 2017 erano giovedì speciali. Quell'anno il progetto Articolo 9 della Costituzione era alla sua quinta edizione e il tema era la scienza. Il Progetto rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole primarie, medie e superiori aveva l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'articolo 9 della Costituzione che recita: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La Legge Dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*". Alle scuole primarie e secondarie di primo grado era stato proposto il tema: "riscoprire e far rivivere storie di scienziati, invenzioni, scoperte scientifiche e luoghi della ricerca". Mentre i ragazzi più grandi erano chiamati a "esplorare e scoprire i percorsi della ricerca scientifica e tecnica attuali. Quale miglior modo per raccontare la scienza direttamente dalla voce dei ragazzi se non la radio, anzi ancora meglio, *Radio3 Scienza?*"

Ho sentito parlare di cittadinanza scientifica per la prima volta durante il Master e da lì in numerosissime altre occasioni. Formare cittadini consapevoli, interessati e partecipi ai processi scientifici è la necessità da cui nasce *Radio3 Scienza* e tutto il lavoro di Panarese. E anche l'iniziativa di rendere i ragazzi protagonisti del racconto scientifico alla Radio aveva l'intento di formare cittadini scientifici fin da piccoli, dai banchi di scuola.

Al microfono si alternavano tre voci: quella dei conduttori, quella degli studenti e la voce dell'ospite esperto dell'argomento specifico della puntata.

Di solito, prima della diretta, i ragazzi registravano una clip con Elisabetta Parisi, regista di *Radio3*, in modo che tutti, anche i più timidi o i più vivaci, potessero partecipare e dire qualcosa

sull'argomento trattato quel giovedì mattina, e poi si continuava affollando il piccolo studio k1, con la diretta.

La fantasia dei bambini mi sorprende sempre. Quella curiosità e quella meravigliosa capacità di stupirsi di ogni cosa nuova è probabilmente il giusto approccio alla Scienza.

I giovanissimi sono spiazzanti e Rossella Panarese sapeva sfruttare le loro parole per creare un dialogo interessante intorno all'argomento scientifico, spiazzando a sua volta l'interlocutore e gli ascoltatori.

Considerazioni finali

La cosa che più mi colpisce di Rossella Panarese mentre conduce insieme agli studenti è una straordinaria abilità di mettere tutti allo stesso livello: conduttori, ospiti esperti e ascoltatori. Questo dialogo a tre voci ne risulta sempre equilibrato e piacevole da ascoltare e da partecipare. I ragazzi parlavano al microfono con disinvoltura, guidati da un'attentissima Rossella Panarese che non li lasciava un attimo da quello che mi dicono, pronta ad accompagnarli per mano nella narrazione della scienza in diretta. Una narrazione in cui la cornice di autorevolezza e rigore scientifico c'era sempre, ma non risultava mai pesante. Il linguaggio tecnico scientifico cedeva volentieri il passo alle parole non convenzionali usate dagli studenti che rendevano più interessante e leggero l'ascolto.

Così Rossella Panarese parlava, al Festival *Lector in fabula*, dell'importanza dell'informazione corretta e del rispetto per il pubblico dall'altra parte del microfono e dell'attenzione da porre al futuro e a chi ne sarà protagonista: i giovani.

In suo onore la *Fondazione Giuseppe Di Vagno*, insieme a *Rai Radio3*, a novembre 2022 ha istituito il premio Rossella Panarese, dedicato alle scuole superiori di tutta la Puglia nella prima edizione, poi esteso alle scuole di tutta Italia nelle edizioni

successive. Questo premio vuole essere un proseguimento del lavoro iniziato da Rossella Panarese con quelle puntate speciali del giovedì, per diffondere e incentivare tra gli studenti e le studentesse la conoscenza e l'interesse per la scienza e la divulgazione scientifica, esprimendo la propria creatività attraverso il linguaggio a loro più vicino, quello del podcast.

Credits:

“*Tout se tient*. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese” è un podcast di Annalisa De Angelis, studentessa del Master La Scienza nella pratica giornalistica di Sapienza.

Ultra alla mia, avete ascoltato la voce di Elisabetta Parisi

Puntate selezionate dall'archivio della Redazione di *Radio3 Scienza*:

L'esercito su sei zampe (puntata del 2 febbraio 2017)

Sono tanti. Sono piccoli. E sono antichissimi. Gli insetti sono diversi da noi in mille modi. Cantano, ma quasi mai con la bocca. Possono essere molto feroci, talvolta anche cannibali. E ne esistono migliaia di specie diverse. Dalla coccinella allo scarafaggio del Madagascar, dalla falena che squittisce alla cicala che sembra applaudire, ci immergiamo nel mondo a sei zampe con l'entomologo Alberto Accinelli e con i bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo Grassi di Fiumicino, in studio con noi per il quarto appuntamento con il Progetto Articolo 9. Al microfono Rossella Panarese.

Uccellacci e uccellini (puntata del 23 febbraio 2017)

Penne, piume e ossa cave: queste sono le caratteristiche di tutti gli uccelli. Ma il loro mondo è incredibilmente vario. C'è chi muove il collo per sembrare un serpente e mettere in fuga i predatori. Chi ha ali silenziose per volare al buio senza essere notato. Chi sa imitare il suono della macchina fotografica, e perfino della motosega. Scopriamo alcune di queste strategie sorprendenti insieme a Rosario Balestrieri, ornitologo e presidente dell'associazione Ardea, Francesca Buoninconti, ornitologa e comunicatrice scientifica, e ai bambini della scuola elementare di Padre Feneria di Roma, in studio con noi grazie al Progetto Articolo 9 della Costituzione. Al microfono Rossella Panarese.

La rimonta paleolitica (puntata del 23 marzo 2017)

Per decenni sono stati considerati i cavernicoli per eccellenza. Oggi dei Neandertal abbiamo un'immagine molto diversa, grazie a una conoscenza sempre più approfondita del loro stile di vita: seguivano un'alimentazione diversificata, alcuni di loro erano vegetariani, sapevano usare piante medicinali. E il nostro DNA conserva le tracce del loro incontro con i sapiens. Ripercorriamo la storia dei nostri misteriosi cugini con Fabio Di

Vincenzo, paleontologo alla Sapienza università di Roma, e Serena Vaccaro, antropologa fisica. In studio con noi, grazie al progetto Articolo 9, i ragazzi del'IIS scientifico e tecnico di Orvieto. Al microfono Rossella Panarese.

Sotto la corazza (puntata del 30 marzo 2017)

Vivono a lungo, si spostano molto e sono una specie resistente. Quando danno segni di malessere è un brutto segnale per tutti. Le tartarughe marine non hanno vita facile ultimamente, soprattutto per pericoli legati ad attività umane: traghetti, reti, ami. A Portici, nel napoletano, c'è un vero e proprio ospedale dove questi rettili si studiano, si curano e si rimettono in libertà. Ce lo racconta Andrea Affuso, veterinario al Centro ricerche tartarughe marine della Stazione zoologica Anton Dohrn, da poco visitato dai ragazzi dell'istituto superiore Melissa Bassi di Scampia, in studio con noi grazie al progetto Articolo 9. Al microfono Rossella Panarese.

3.2.2 Episodio 2: “Appunti di comunicazione scientifica”

Il secondo episodio è dedicato agli elementi chiave che hanno guidato il lavoro di Rossella Panarese e che le hanno permesso di costruire rapporti di collaborazione e amicizia con tutti gli ospiti illustri delle sue puntate che di lei apprezzavano, tra le altre cose, il rispetto delle competenze, dei dati scientifici e il rigore del linguaggio nel comunicare la scienza.

Testimonianza di:

Guido Tonelli, Fisico, professore emerito all'Università di Pisa;
Carlo Rovelli, Fisico all'Università di Aix-Marseille, in Francia;
Lucia Votano, Fisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Cornice di apertura:

Lei è Rossella Panarese, la persona che ha avuto l'intuizione di portare la scienza alla radio, ideando *Radio3 Scienza*, il quotidiano scientifico di *Radio3*, diventando una delle più stimate e capaci voci del giornalismo scientifico.

Io sono Annalisa De Angelis, studentessa del Master *La Scienza nella pratica giornalistica* della Sapienza di Roma, comunicatrice scientifica in erba.

Vi racconto cosa ho potuto capire e conoscere di lei attraverso i racconti di chi ha avuto modo di conoscerla e lavorarci insieme.

Introduzione all'episodio:

Dopo i giovani, continuiamo con i protagonisti della scienza, gli scienziati che generano il nuovo, determinano il cambiamento e consapevoli di ciò che è stato in passato, con i piedi ben saldi nel presente, lavorano per il futuro.

Tra Rossella Panarese e gli ospiti alla radio si instaura un sodalizio collaborativo con un unico obiettivo: arrivare forte e chiaro agli ascoltatori.

A parlare con e di Rossella sentirete solo fisici. La selezione non è voluta, e, a differenza di quello che penseranno i fisici in ascolto, non vuole supportare la loro convinzione di essere i soli scienziati (tutti gli altri sono biologi, matematici, ingegneri). Ma c'è una ragione storica: e cioè che la comunità dei fisici è sempre stata molto sensibile ai temi della comunicazione e divulgazione scientifiche e lo è tuttora.

Questa puntata potremmo chiamarla “Appunti di comunicazione scientifica”.

Narrazione (corpo centrale):

Due regali, Rossella Panarese li definisce così: gli scienziati e gli ascoltatori. Due elementi fondamentali per un comunicatore scientifico che ha il ruolo di avvicinare gli uni agli altri, facendo entrare la scienza nella quotidianità delle persone.

Durante la mia ricerca sulle tracce di Rossella Panarese, mi è capitato di ascoltare tante interviste che lei ha fatto a ricercatori e ricercatrici di fama internazionale. In tutte ho notato degli elementi chiave della sua attività di comunicatrice, di cui non posso che fare tesoro. Ascoltavo le loro conversazioni e prendevo appunti...

L'importanza e la cura nella scelta delle parole, è uno di questi.

Questa è senza dubbio una delle mie puntate preferite. Era il 2018, Carlo Rovelli aveva appena pubblicato il suo libro dal titolo lunghissimo, e Rossella Panarese, prendendolo bonariamente in giro come spesso faceva con i suoi ospiti, consiglia di accorciarlo. Spesso basta una sola parola, precisa, chiara, a fuoco, per dire tutto.

Molte tra le persone che mi hanno raccontato di Rossella Panarese, mi hanno parlato del rigore del suo linguaggio, arguto e pesato. Eppure nel sentirla conversare con gli scienziati percepisco tanta spontaneità, sembra che le domande sorgano da sole nel flusso del discorso. Invece, quanta preparazione doveva spingere quel talento naturale per tenere insieme cose anche molto diverse e costruire puntate che filassero a meraviglia!

Aveva un'eccezionale abilità di infilare argomenti che le stavano a cuore facendone parlare l'ospite in studio, come successe una volta a Guido Tonelli, fisico all'Università di Pisa. Promuovendo il suo libro *Genesi*, lo fece parlare proprio dell'importanza del linguaggio.

Usare un linguaggio familiare per gli ascoltatori è centrale nell'intento di noi comunicatori scientifici di catturare l'attenzione su temi anche molto complessi. Forse la chiave sta proprio nel saper raccontare storie. Narrare una storia vuol dire usare un linguaggio immediato, vicino a quello dell'interlocutore. Solo così si formano cittadini scientifici consapevoli. Questa è una grande lezione che imparo da Rossella Panarese.

«Le scoperte scientifiche cambiano la visione del mondo e questo ha delle ripercussioni sulle interazioni tra gli individui», dice Guido Tonelli ricordando le sue chiacchierate con Rossella.

La connessione tra scienza e società è un altro dei punti chiave nelle conversazioni di Rossella con gli scienziati e gli intellettuali. Lo ricorda anche Lucia Votano, fisica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Io che vengo dall'ambito della ricerca sento ancora una certa resistenza quando mi ritrovo a parlare delle attività che svolgo in laboratorio, come se le cose di cui si occupano gli scienziati appartenessero a un altro mondo. Mi chiedo se quella famosa Torre d'Avorio in cui lo scienziato è stato relegato per tanto tempo sia davvero crollata. Una cosa è certa, tutto il lavoro di Rossella Panarese è stato dedicato al suo abbattimento, continuando quell'opera avanguardista iniziata da Carlo Bernardini che lei stessa definisce: «un fisico che sapeva parlare di fisica a un pubblico molto ampio».

E a proposito di fisici che studiano, studiano e studiano, ho amato in particolar modo uno scambio tra Rossella Panarese e Carlo Rovelli con cui aveva una palpabile sintonia e questo, nella comunicazione alla radio, si sente e funziona.

Questo bellissimo dialogo introduce un altro elemento fondamentale da tenere a mente quando si fa comunicazione della scienza e che, quindi, ho annotato nei miei appunti: il concetto di incertezza nella scienza. Sul profilo Instagram di Rossella Panarese mi è capitato di leggere una cosa che mi è rimasta impressa. Raccontava di una sua visita al Cern di Ginevra...

«In questa risposta», scrive Panarese, «c'è tutta l'umiltà della scienza, ma anche tutta la sua audacia. E c'è anche la sua capacità di essere raccontata. Perché la scienza è una storia che non finisce mai. Ed è la storia più affascinante. Perché ci riguarda da così vicino anche se non abbiamo mai studiato la fisica o la matematica, tutto questo ci servirà per stare al mondo».

Considerazioni finali

Quindi, rileggendo i miei appunti, ho imparato: che la scienza è una storia bellissima da raccontare a tutti con un linguaggio accurato ma che sia capace di evocare la quotidianità di ognuno. Che gli scienziati sono homo sapiens proprio come noi e, quindi, si può scherzare e parlare di tutto con loro dandosi del lei. Che la lettura della società e della politica deve essere aggiornata alla luce di quello che la scienza scopre di volta in volta, considerando che anche le conoscenze scientifiche sono, per loro natura, soggette a modifiche e reinterpretazioni. Ho anche imparato che errare è umano e quindi anche gli scienziati sbagliano, e che non sono i detentori della verità assoluta, ma di una verità che è supportata da dati a cui si deve rispetto, come alle competenze.

Credits:

“Tout se tient. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese” è un podcast di Annalisa De Angelis, studentessa del Master *La Scienza nella pratica giornalistica di Sapienza*.

Puntate selezionate dall'archivio della Redazione di *Radio3 Scienza*:

I nostri primi 10 anni (puntata del 7 gennaio 2013)

Radio3 Scienza festeggia il suo primo compleanno a due cifre. Con oltre 2.600 puntate, più di 3.000 ospiti, inclusi 23 Premi Nobel, il programma ha raccontato dieci anni di scienza e di tecnologia. Raccogliendo direttamente le testimonianze e le riflessioni dei protagonisti della ricerca, sia in Italia che all'estero. In occasione di questo importante traguardo, nella puntata del 7 gennaio Radio3 chiama a raccolta i tanti che fin dalla prima puntata (andata in onda il 6 gennaio 2003) hanno contribuito a costruire questa trasmissione. Una puntata speciale con alcuni ospiti illustri, come Margherita Hack, Ilaria Capua, Fabiola Gianotti, Armando Massarenti, Piergiorgio Odifreddi e Telmo Pievani. E gli auguri degli ascoltatori. Al microfono, con Rossella Panarese, tutti i conduttori di Radio3 Scienza.

Il bello dei 15 anni (puntata del 5 gennaio 2018)

Carlo Rovelli festeggia con noi i 15 anni del programma insieme a... Frankenstein *Radio3 Scienza* festeggia un compleanno importante: era il 6 gennaio del 2003 quando andava in onda la nostra prima puntata. Per l'occasione ci concediamo due regali. Un ospite speciale come Carlo Rovelli, scrittore di scienza e fisico teorico all'università di Aix-Marseille. E poi una serie radiofonica tutta nuova, intitolata Frankenstein Serial. La creatura ha ancora bisogno d'amore, in onda dall'8 gennaio al 2 febbraio nello spazio di *Radio3 Scienza*. Ascoltiamo la rinascita del moderno Prometeo dalle voci degli autori,

Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Al microfono Rossella Panarese.

Tra quanti e realtà (puntata del 27 novembre 2018)

Da Nabokov ai viaggi in Africa, dal sapere scientifico alla gestione dell'incertezza, idee ed esperienze di Carlo Rovelli a partire dal suo "Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza"

Le riflessioni sulla natura della conoscenza scientifica. La sfida di fare i conti con l'incertezza. Nabokov e le sue ipotesi sulla diffusione delle farfalle nel continente americano. Ma anche i viaggi in Africa, tra la visita in una moschea in Senegal e una giornata trascorsa con gli Hazda in Tanzania. Idee ed esperienze condivise dal fisico Carlo Rovelli nel suo Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza, edito da Il Corriere della Sera. Al microfono Rossella Panarese.

Il maestro della fisica (puntata del 27 giugno 2018)

Fisico. Divulgatore. Senatore. È stato tutto questo Carlo Bernardini, scomparso la settimana scorsa a 88 anni. Dall'impegno pacifista all'esperienza pionieristica dell'acceleratore di particelle Adone a Frascati, ripercorriamo la sua lunga carriera di studioso, intellettuale attento al valore della cultura scientifica e uomo politico insieme a Giovanni Battimelli, storico della fisica all'università di Roma La Sapienza, e a Pietro Greco, giornalista scientifico e caporedattore di IlBoLive. Al microfono Rossella Panarese.

Rossella, la scienza e la radio (puntata del 1 aprile 2021)

Un mese fa ci lasciava la nostra Rossella Panarese, ideatrice di *Radio3 Scienza*. Oggi ricordiamo la sua visione della scienza alla radio e della comunicazione scientifica. Un mese ci lasciava la nostra Rossella Panarese, ideatrice di *Radio3 Scienza*. Ricordiamo la sua visione della scienza alla radio e della comunicazione scientifica con Guido Tonelli, fisico all'università di Pisa, tra i protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra. E poi ascoltiamo le voci di chi l'ha conosciuta, scienziati e scienziate, comunicatori scientifici e amici di Rossella che l'hanno ricordata in una commemorazione digitale collettiva a qualche giorno dalla sua scomparsa: Ilaria Capua, Marco Cattaneo, Lorenzo Ciccarese, Alberto Mantovani, Carlo Rovelli, Elisabetta Strickland e Lucia Votano. Al microfono Elisabetta Tola.

3.2.3 Episodio 3: “Rossella va in città. La radio live”

Il terzo episodio riprende e approfondisce l'ultimo punto toccato dall'episodio precedente: l'umanizzazione dello scienziato. Questa caratteristica di Rossella Panarese di far emergere gli aspetti della personalità dell'ospite per avvicinarlo al pubblico è molto evidente nelle puntate live di *Radio3 Scienza* che Panarese conduceva durante i Festival scientifici o in occasioni speciali. In queste

puntate Rossella Panarese esprimeva al massimo il suo ruolo di ponte tra gli ospiti e il pubblico presente.

Intervista a:

Matteo De Giuli, giornalista e scrittore, ex conduttore di *Radio3 Scienza*;

Elisabetta Parisi, regista a *Radio3*;

Paolo Conte, conduttore di *Radio3 Scienza*.

Cornice di apertura:

Lei è Rossella Panarese, la persona che ha avuto l'intuizione di portare la scienza alla radio, ideando *Radio3 Scienza*, il quotidiano scientifico di *Radio3*, diventando una delle più stimate e capaci voci del giornalismo scientifico.

Io sono Annalisa De Angelis, studentessa del Master *La Scienza nella pratica giornalistica* della Sapienza di Roma, comunicatrice scientifica in erba.

Vi racconto cosa ho potuto capire e conoscere di lei attraverso i racconti di chi ha avuto modo di conoscerla e lavorarci insieme.

Introduzione all'episodio:

Se il mio orecchio non m'inganna questi sono applausi. Allora c'è un pubblico dal vivo, quindi non siamo alla radio, o meglio, non siamo negli studi di via Asiago 10 a Roma, ma allora dove siamo?

Sono le puntate speciali dei Festival condotte dalle piazze e dagli auditorium di Roma, Genova, Matera...

Questo episodio potremmo chiamarlo: "Rossella va in città. La radio live".

Narrazione (corpo centrale):

Finalmente Rossella Panarese poteva incontrare i suoi ospiti in persona alla presenza del pubblico. Nonostante non fosse il suo studio, è estremamente a suo agio, e mi colpisce la posizione del

suo corpo, seduta o in piedi che fosse, sempre protesa verso l'ospite o rivolta al pubblico. Sembra danzare con la voce e con la gestualità. E'una meraviglia da vedere e da ascoltare! Se non la vedessi, la immaginerei nel salotto di casa sua, mentre gusta una tazza di tè con ospiti e spettatori, e, dal racconto di Paolo Conte, altra storica voce di *Radio3 Scienza*, non ci sono andata poi così lontana.

Matteo De Giuli, giornalista e conduttore a *Radio3 Scienza* fino al 2018, ha accompagnato diverse volte Rossella Panarese nelle puntate live e, in effetti, a sentirla scherzare così con ospiti di fama internazionale, mi convinco sempre di più che sono umani proprio come noi. Anche gli scienziati fanno pipì!

Le interviste live, durante i Festival, sono particolarmente interessanti perché mettono in luce aspetti diversi dai risultati delle ricerche scientifiche. Si ha più tempo rispetto al limite orario delle puntate quotidiane di *Radio3 Scienza*, e Panarese ne approfitta per parlare della "scienza dietro le quinte": non è importante solo il risultato, ma anche tutto il processo, umano e professionale, che porta a quel risultato.

Rossella Panarese scherza con i suoi ospiti. La prima regola è divertirsi e lasciarsi guidare dalla curiosità, la curiosità prima di tutto sulla persona, ora che è lì in carne e ossa davanti a lei e al pubblico. I dettagli della ricerca scientifica sarebbero poi stati approfonditi in un secondo momento durante l'intervento dell'ospite in programma al Festival.

La Radio live ha però anche un'altra differenza rispetto alla Radio canonica: non dimentichiamoci del pubblico non più di soli ascoltatori ma anche di spettatori. Non mi è mai capitato di assistere ad una puntata live condotta da Rossella Panarese. Ma quando ascolto la sua voce, i silenzi, le risate...mi sembra di vederla muoversi sul palco, o fare espressioni furbe con quegli

occhi vispi e attenti che, magari, cercano l'approvazione del pubblico. O semplicemente un feedback per capire se il ritmo della conversazione è giusto o va modificato.

Finalmente ha il pubblico lì presente: è il momento di farlo partecipare!

Il coinvolgimento è un'altra delle chiavi di successo della comunicazione scientifica: cattura l'attenzione del pubblico e lo fa sentire parte attiva dello spettacolo.

Stavolta non sarò io a tirare le fila del discorso. Anzi, mi metto comoda e continuo ad ascoltare il racconto...

Puntate selezionate dall'archivio della Redazione di Radio3 Scienza:

Alla ricerca del tempo (4^a puntata del 26 Ottobre 2014)

Intervengono oggi David Quammen, giornalista scientifico e scrittore, autore di Pandemie (Adelphi, 2014), Simona Morini, docente di teoria delle decisioni razionali e dei giochi all'Università di Venezia e autrice di Il rischio. Da Pascal a Fukushima (Bollati Boringhieri, 2014). E poi Nicla Vassallo, filosofa all'Università di Genova, Roberto Cingolani, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e autore di Il mondo è piccolo come un'arancia (Il saggiaiore, 2014), Marco Ferrari, giornalista scientifico di Focus e Manuela Arata, presidente del Festival. Al microfono Rossella Panarese.

Speciale Festival della Scienza di Genova Punti di equilibrio (3° puntata del 24 ottobre 2015)

Con Jared Diamond, Amalia Ercoli-Finzi, Fabio Pagan e Vincenzo Barone. Al microfono Rossella Panarese.

Speciale Materadio: Il gioco dell'evoluzione umana (puntata del 23 settembre 2017)

Nuove specie. Nuove datazioni. Nuove interpretazioni. La ricerca dei paleoantropologi sulle origini dell'essere umano ci mette di fronte a uno scenario che cambia di continuo, per arricchirsi di eventi e personaggi. Neandertal, Floresiensis, Sediba, Naledi: come ci si orienta in un panorama così vasto e affollato? E come cambia la nostra percezione di noi stessi man mano che impariamo di più sulle nostre origini? Telmo Pievani, filosofo della biologia all'università di Padova e autore di Sulle tracce degli antenati (Editoriale scienza, 2016) prova a rispondere insieme ai ragazzi di quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Minozzi con Telmo Pievani e i suoi assistenti più esperti (che hanno cinquant'anni in cinque) conduce Rossella Panarese.

Tutto cambia (II puntata del 12 maggio 2017)

Leonardo Alfonsi, fondatore di Psiquadro, ci presenta Giulia Melchiorri neovincitrice del concorso Famelab, talent show della comunicazione scientifica. Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia Magazine, ci accompagna nella mostra fotografica Il pianeta fragile. Parliamo poi di batteri e resistenza agli antibiotici con un economista, Ramanan Laxminarayan. Al microfono Rossella Panarese e Marco Motta

Raccontare la scienza nell'era delle fake news (14 giugno 2019)

Il 14 giugno 2019, al Teatro dei Rinnovati di Siena, Piero Angela è stato invitato dall'Università di Siena e dal DISPOC e ha raccontato la sua vita di giornalista scientifico, in conversazione con la giornalista di *Radio3 Scienza*, Rossella Panarese. Il giorno successivo Piero Angela ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Strategie e Tecniche della Comunicazione.

Materadio Samantha Cristoforetti (puntata del 14 settembre 2019)

Ha vissuto per 200 giorni a bordo della Stazione spaziale internazionale. E da quando è tornata sulla Terra si è divisa tra incontri pubblici sempre affollatissimi e attività di addestramento in giro per il mondo: a giugno ha partecipato a una spedizione della Nasa sui fondali dell'Oceano Atlantico, ma in passato si è addestrata anche con i colleghi dell'agenzia spaziale cinese. Samantha Cristoforetti porta a Materadio il suo ricco bagaglio di esperienze di astronauta dell'ESA. Nell'anno in cui celebriamo i cinquant'anni dall'allunaggio, guardiamo con lei nel futuro dell'esplorazione spaziale - che vedrà protagonisti sempre più paesi del mondo - a cominciare dall'obiettivo più vicino: la Luna. Al microfono Marco Motta e Rossella Panarese.

Cornice di chiusura:

«Saper raccontare vuol dire avere a cuore l'ascoltatore, farsi carico dell'attenzione dell'altro, creare un filo comune tra chi parla e chi ascolta. Insomma, costruire una relazione. È quello che la radio può fare meglio di tutti. A me piace usare la metafora del ballo di coppia, che è tale se- e solo se- ognuno dei ballerini è concentrato sui suoi passi, ma in contatto con quelli dell'altro», Rossella Panarese.

Credits:

“*Tout se tient*. La voce, la radio, i linguaggi di Rossella Panarese” è un podcast di Annalisa De Angelis, studentessa del Master *La Scienza nella pratica giornalistica* di Sapienza.

Oltre alla mia, avete ascoltato le voci di: Matteo De Giuli, Elisabetta Parisi e Paolo Conte.

Sitografia

1. <https://www.audacityteam.org/download/>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=u4PI5p5bI9k>

Capitolo 4 Conclusioni

L'albero e il tango. L'eredità di Rossella Panarese

Pioveva fortissimo quel pomeriggio a piazza Bainsizza, ma volevo anch'io, a mio modo, rendere omaggio a Rossella Panarese, come avevano fatto gli amici di *Rai Radio3* il 16 aprile 2021, piantando una quercia rossa dedicata alla sua memoria. Ai piedi della quercia c'è una targa che riporta le parole di Panarese, quelle stesse parole che mi avevano colpito così tanto la prima volta che le avevo sentite durante il corso di Marco e Roberta al Master SGP e da cui è nata l'idea di questa tesi.

Foto dell'autore, 2022

«Saper raccontare vuol dire avere a cuore l'ascoltatore, farsi carico dell'attenzione dell'altro, creare un filo comune tra chi parla e chi ascolta. Insomma, costruire una relazione. È quello che la radio può fare meglio di tutti. A me piace usare la metafora del ballo di coppia, che è tale se - e solo se - ognuno dei ballerini è concentrato sui suoi passi, ma in contatto con quelli dell'altro»¹.

In queste parole è racchiuso il senso dello straordinario lavoro di Rossella Panarese.

Comunicare la scienza è raccontare una storia, anzi tante storie, di persone, cose, idee per cui si deve avere rispetto. La narrazione non procede solo dal punto di vista dello scienziato, ma anche da quello dell'ascoltatore curioso o dubbioso, comunque interessato. Non esiste storia se qualcuno non la racconta e qualcun altro non la ascolta. Questo è il fulcro di tutto: la comunicazione si costruisce in due, chi parla e chi ascolta. Una buona comunicazione è in grado di avvicinare gli interlocutori, non importa quanto distante sia il loro punto di partenza. I dati scientifici devono guidare la conversazione senza mai imporsi con arroganza, ma con gentilezza.

Gentilezza è una delle parole chiave che ho segnato nei miei appunti sulla comunicazione scientifica. Per ascoltare e farsi ascoltare si deve parlare con gentilezza; la competenza, da sola, non è mai sufficiente.

La radio come mezzo di comunicazione fa scuola in questa direzione. Insegna, infatti, a usare la voce. Le parole sono importanti ma lo è ancora di più l'intonazione e il modo in cui le parole sono collegate tra loro a formare il discorso, quindi il ritmo. «Alla radio il ritmo è tutto. Lento, incalzante, andante oppure veloce, non importa. Chi fa la radio lavora su una successione di suoni, pause e accenti non casuale. Anche quando improvvisa. E' il modo in cui sollecita, stimola e coinvolge i propri interlocutori», scrive Panarese in *Le parole della scienza: Comunicare nell'era della conoscenza*, di Pietro Greco².

Rossella Panarese usa la metafora del ballo di coppia, a sottolineare come sia fondamentale essere concentrati su quello che si vuole dire, ma allo stesso modo su ciò che viene detto, evitando di “pestarsi i piedi a vicenda”: alla base di tutto c'è il rispetto e l'attenzione dell'altro.

Continuando con la metafora del ballo, nel dialogo tra lo scienziato e il cittadino comune, il comunicatore scientifico, quando non

direttamente coinvolto nella coreografia, gioca il ruolo del maestro di danza che dà il ritmo e mette i ballerini nelle posizioni giuste per agevolare il ballo che risulta piacevole a chi lo esegue e a chi lo guarda dall'esterno, lasciandosi coinvolgere ed emozionare. L'obiettivo della comunicazione scientifica non è, infatti, didattico, non si vogliono fornire lezioni o insegnamenti, ma si vuole contribuire a formare o accrescere nelle persone la sensibilità per gli argomenti scientifici, cioè la capacità di selezionare le informazioni, di capire l'impatto di un risultato scientifico sulla società e sulla nostra vita in generale, di riuscire a fare collegamenti tra campi del sapere anche apparentemente molto distanti, riconoscendo che non esiste una cosa al mondo che non abbia ripercussioni su un'altra.

«In questi anni è cresciuto il peso sociale delle scelte individuali. Il cittadino sembra rivendicare la propria libertà e autonomia di decidere in campi tradizionalmente comunitari (la salute pubblica, la politica, persino la valutazione dei dati scientifici) chiedendo sì di essere attivo, ma allo stesso tempo mettendo in discussione il modello razionale della conoscenza, il primato dei fatti e delle prove», scrive ancora Panarese².

Una persona consapevole e sensibile ai temi di cui si occupa la scienza è sicuramente più predisposta a essere coinvolta attivamente nella ricerca delle soluzioni. Se inizia a esserci partecipazione pubblica a temi che un tempo sembravano riguardare solo pochi, significa che la comunicazione scientifica sta facendo un ottimo lavoro. Gli inglesi usano spesso le parole adeguate per riferire un concetto: comunicazione della scienza è *popularization of Science*. La scienza deve diventare pop, quindi, in un certo senso parlare lo stesso linguaggio del pubblico così da diventare familiare, entrare nella società e nel quotidiano delle persone, crescere e migliorarsi anche grazie al loro contributo. Per riuscire in questo intento, noi che vogliamo fare comunicazione della scienza dobbiamo sempre fare lo sforzo di metterci nei panni del pubblico medio, non banalizzando ma semplificando, facendoci portavoce delle domande del pubblico senza dare nulla per

scontato. Rossella Panarese lo sapeva fare benissimo e ce lo ha insegnato. «Quando rifletto sul mio lavoro penso che sia un buon insegnamento di umiltà e che forse questo invito all'umiltà gli garantirà un lungo futuro»².

Il profilo di Rossella Panarese, di cui prima di svolgere questa tesi avevo solo una vaga idea, una sensazione, adesso si è riempito di dettagli e quella sensazione iniziale è diventata concreta consapevolezza.

Non ho avuto l'onore e il piacere di essere una studentessa di Rossella Panarese, ma ho comunque imparato tanto da lei, grazie alle persone che me l'hanno raccontata, Elisabetta Parisi, Francesca Colesanti, Paolo Conte, Matteo De Giuli; alle persone che hanno ereditato da lei quelle peculiarità del comunicatore scientifico che continuano a fare bella e interessante la scienza alla radio, tra tutte Roberta Fulci e Marco Motta che anche tacendo mi avrebbero comunque comunicato tantissimo

Al Master SGP che mi ha dato questa e molte altre preziose opportunità.

Bibliografia e sitografia

1. Rossella Panarese, Carlo Bernardini e l'arte di raccontare la scienza: un ricordo personale, in Rino Falcone, Pietro Greco, Giulio Peruzzi La scienza fra etica e politica. L'eredità di Carlo Bernardini e le prospettive future, Dedalo Edizioni, 2020.
2. Rossella Panarese, La voce della radio, in Pietro Greco, Le parole della scienza: Comunicare nell'era della conoscenza, Scienza&Società 29/30, pag. 79, Egea, 2017.